

A Importância Geopolítica e Geoestratégica da pan-Amazônia: qual o papel da UNASUL (2008-2023)?

Deliene Matias dos Santos¹, Sâmia Pereira Rodrigues², Kauany Augusta Lucena Nunes³, Murilo Mesquita⁴

¹ Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional/To

² Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional/To

³ Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional/To

⁴ Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional/To

Resumo – A presente pesquisa se desenvolve a partir da seguinte pergunta: como a UNASUL afeta a segurança da região pan-amazônica? Diante da vasta extensão territorial e das questões complexas que compõem o cenário, reivindica-se a atuação de uma organização internacional atrelada aos interesses dos Estados situados na região. Nesse sentido, a constituição de um complexo regional de segurança na América do Sul, emerge como uma ferramenta para a distensão de crises diante de ameaças externas. Por isso, argumenta-se que a revitalização da UNASUL é condição necessária para defesa e segurança da região pan-amazônica. Para verificar esse argumento, é objetivo geral da pesquisa analisar a relação geopolítica e geoestratégica da região pan-amazônica e a UNASUL. Enquanto isso, são objetivos específicos: (i) explicar a importância geopolítica da região pan-amazônica; (ii) contextualizar a ascensão, o declínio e a revitalização da UNASUL; (iii) apresentar os níveis de investimento em Defesa dos Estados que compõem a região pan-amazônica; e iv) identificar ameaças transnacionais que cercam a região. Para tanto, a pesquisa é desenhada a partir de uma cultura metodológica qualitativa pertinente a um Estudo de Caso de corte temporal, cuja observação é a UNASUL no contexto de sua ascensão e declínio. Ao fim, enfatiza-se a importância da UNASUL para inibir um cenário de dilema de segurança e garantir a defesa de uma região de importância geopolítica e geoestratégica para os países sul-americanos.

Palavras-Chave – UNASUL, Pan-Amazônia, Complexos Regionais de Segurança.

I. INTRODUÇÃO

Diante da extensão fronteiriça da região pan-amazônica, as questões de segurança são complexas e reivindicam a atuação de uma organização internacional atrelada aos interesses dos Estados condôminos. Nesse cenário, a constituição de um complexo regional de segurança na América do Sul, a partir da reativação e revitalização da UNASUL, serve como uma ferramenta para a distensão de crises diante de ameaças extrarregionais. Em face dessa leitura do cenário regional, a pesquisa se desenvolve a partir da seguinte pergunta-problema: como a UNASUL afeta a segurança da região pan-amazônica?

Diante dessa pergunta, a pesquisa argumenta que a revitalização da UNASUL é condição necessária para defesa e segurança da região pan-amazônica. Isso porque, historicamente, os países membros da UNASUL buscaram estabelecer meios pacíficos para a resolução dos problemas

de segurança. Esses problemas situam-se, notadamente, na região pan-amazônica e na região dos Andes, cujas principais características se assemelham a um cenário de dilema de segurança. Outrossim, a UNASUL busca não somente o desenvolvimento de uma identidade regional de Defesa como também a construção de uma infraestrutura que integre os países da América do Sul na tentativa de frear o cenário de possível competição.

Assim, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação geopolítica e geoestratégica da região pan-amazônica e a UNASUL. Para tanto, são objetivos específicos: (i) explicar a importância geopolítica da região pan-amazônica; (ii) contextualizar a ascensão, o declínio e a revitalização da UNASUL; (iii) apresentar os níveis de investimento em Defesa dos Estados que compõem a região pan-amazônica; e iv) identificar ameaças transnacionais que cercam a região.

Dados esses objetivos para poder responder a pergunta-problema, a pesquisa é desenhada a partir de uma cultura metodológica qualitativa pertinente a um Estudo de Caso de corte temporal, cuja observação é a UNASUL no contexto de sua ascensão e declínio. Para tanto, o trabalho é dividido em quatro seções a partir dessa introdução.

A segunda seção faz um apanhado breve, geral e situacional acerca dos Estudos de Segurança Internacional de modo a apresentar a base teórica pertinente à Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS) e sua relação com o pensamento geopolítico brasileiro. A terceira seção demarca a importância geopolítica da Amazônia para a UNASUL. Nessa seção também é apresentada a evolução histórica e institucional dessa organização, bem como os conceitos de segurança e defesa dos países-membros. A quarta seção versa sobre as ameaças regionais e extrarregionais que cercam a região amazônica. Nessa seção também é abordada a relação da UNASUL com a OTCA. Por fim, as considerações finais que ensejam a importância da UNASUL para inibir um cenário de dilema de segurança, bem como para garantir a segurança e defesa de uma região de importância geopolítica e geoestratégica para os países sul-americanos.

II. INTERSEÇÕES ENTRE SEGURANÇA INTERNACIONAL E GEOPOLÍTICA BRASILEIRA

O fim da Guerra Fria representa uma ruptura no paradigma tradicional dos Estudos de Segurança Internacional uma vez que esse campo de estudo se concentrava, predominantemente, na ameaça nuclear e em questões interestatais puramente militares. Quando emerge um novo cenário, ascende, concomitantemente, a compreensão de que a segurança de um país não pode ser trabalhada apenas pela lógica da auto-ajuda e relacionada exclusivamente ao setor militar. Na nova configuração das relações internacionais pós-Guerra Fria, a racionalidade estatal permanece, visto que as disputas continuam a ser pela maximização de poder, porém, agora atreladas a preocupações multissetoriais e à “multidimensionalidade da segurança”, o que inclui fatores ligados às questões ambientais, econômicas, políticas e sociais (Buzan 1997; Buzan e Hansen 2012; Saint-Pierre e Silva, 2014; Queiroz e Balestro 2023).

Desde esse entendimento de como estão configurados os Estudos de Segurança Internacional na atualidade, cabe observar uma relação com o pensamento geopolítico brasileiro, de modo a transparecer a região pan-amazônica como plataforma para a reativação e revitalização da UNASUL. Além disso, ressaltar a importância da região amazônica na disputa de poder que permeia hoje o ambiente de crise do multilateralismo nas relações internacionais leva em consideração as críticas de Picq (2016) e Guerra (2020) sobre o obscurantismo acadêmico internacionalista em relação à Amazônia como elemento central para entender as configurações da geopolítica mundial.

Nesses termos, importa observar que resta atual a compreensão de geopolítica como “a prática do Estado em controlar e competir por território”, na medida em que se traduz como “a luta pelo controle de espaços e lugares” (Flint 2006, 13, tradução nossa) o que envolve, necessariamente, uma lógica de disputa e exercício de poder (Miyamoto 2014). De tal modo, “Estados são vistos como agentes geopolíticos chave, e as suas ações são compreendidas através da análise da competição entre agentes dentro de um país, bem como dos limites estabelecidos por uma estrutura geopolítica global” (Flint 2006, 29, tradução nossa).

Essa compreensão resta basilar no pensamento geopolítico brasileiro, constituído, historicamente, a partir de três esferas: a militar, a diplomática e a acadêmica. Não obstante a sintonia e a importância das três esferas, destaca-se a militar. Segundo Miyamoto (2002, 3), é essa esfera que, ao longo da formação do Estado brasileiro, esteve ligada à temas que perfazem a defesa da soberania e do território brasileiro, especialmente contra ameaças extrarregionais. Em que pese isso, está ligada, historicamente, a temas que cercam a região amazônica, a Bacia do Prata, a unidade territorial, as fronteiras e os corredores de exportação para o desenvolvimento econômico do país. Nesse setor, figuras como Travassos, Meira Mattos e Golbery do Couto e Silva se destacam (Miyamoto 2002).

No pensamento de Travassos, o Brasil ocupa um papel central na plataforma sul-americana ao articular o Triângulo Cochabamba-Santa Cruz de La Sierra-Sucre, uma região estratégica da Bolívia considerada o *heartland* latino-americano (Miyamoto 2002; Grassi 2020), conforme observado na Fig. 1.

Fig 1: Heartland Sul-Americano (Oliveira e Garcia 2010; Rodrigues 2014)

O termo *heartland* refere-se à teoria de Halford Mackinder sobre a importância de uma região que, além da sua abundante capacidade de recursos naturais, seus aspectos físicos formam um baluarte natural, uma fortaleza inacessível ao poder marítimo das potências insulares ou marginais da Eurásia (Grassi 2020). Em termos geoestratégicos, as regiões anfíbias do *heartland* formam um grande arco interior que Mackinder denomina de Crescente Interno (*Inner Crescent*), que amortiza os pontos de fricção entre os poderes marítimos e terrestres. Além do Crescente Interno, há, também, o Crescente Externo (*Outer Crescent*), região em que estão localizadas as potências marítimas, como Inglaterra, EUA e Japão (Mackinder 1904 [2011]; Mello 2015). Com essa configuração, tem-se a máxima basilar do pensamento geopolítico clássico: “Quem domina a Europa Oriental controla o Heartland; Quem domina o Heartland controla a World Island; quem domina a World Island controla o mundo” (Mello 2015, 55).

Desde essa lógica, o Brasil, no pensamento de Travassos, precisa expandir seu poder em direção os vizinhos da América do Sul e integrar o território nacional, considerando duas contraposições geográficas: Oceano Atlântico versus Oceano Pacífico e Bacia Amazônica versus Bacia do Prata (Grassi 2020, 6).

Posteriormente, influenciado por Travassos, Meira Mattos se destaca no âmbito geopolítico brasileiro ao concentrar os seus estudos na geopolítica pan-amazônica e na perspectiva do Brasil como potência mundial (Grassi 2020, 6). Sua abordagem consiste em um plano de ocupação humana integrada às características geográficas da região, evidenciando um discurso de maior integração com a América do Sul em comparação aos seus antecessores (Villas Boas, 2013). Segundo Gabriel (2022, 125), essa concepção é evidenciada em sua trajetória acadêmica, sobretudo, através do livro “Uma Geopolítica da Pan-Amazônica”, de 1980, no qual Meira Mattos expressa otimismo diante da assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA)

Golbery do Couto e Silva, por sua vez, parte de uma perspectiva mais sistemática, quando afirma que para atingir o poder nacional são necessárias três etapas: (i) articular a base da projeção continental ligando o Nordeste e o Sul ao núcleo central do país; (ii) garantir a inviolabilidade da vasta extensão despovoada do interior pelo tamponamento eficaz das possíveis vias de penetração; (iii) impulsionar o avanço para o Noroeste da onda colonizadora e integrar a península

centro-oeste e civilizar a Hiléia amazônica (Miyamoto 2002, 5).

Com essa breve concepção das bases gerais pertinentes à esfera militar do pensamento geopolítico brasileiro é possível observar uma sintonia com as discussões que cercam a região amazônica e a UNASUL. Essa relação é teoricamente orientada a partir da Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS), que permite a utilização de dois conceitos pertinentes para o objeto de análise dessa pesquisa: o nível de análise regional e os complexos regionais de segurança (CRS), que podem ser utilizadas como ferramentas teóricas de análise sobre como a segurança é construída, percebida e gerenciada em níveis regionais e globais.

A. O CRS Sul-Americano e a UNASUL

A partir do referencial da TCRS, um CRS é “um conjunto de unidades cujos principais processos de securitização, dessecuritização ou ambos estão tão interligados que os seus problemas de segurança não podem ser razoavelmente analisados ou resolvidos separadamente” (Buzan e Waever 2003, 44, tradução nossa). Sua formação leva em consideração as assimetrias de poder, a proximidade geográfica e a relação comportamental entre os atores regionais, de modo a transparecer padrões de amizade/inimizade (Buzan e Waever 2003, 44; 53). Os padrões de amizade/inimizade são uma combinação de fatores históricos, culturais, econômicos, políticos e estratégicos e podem reverberar relações de rivalidade, alianças, concertação e amizade.

Em torno dessa definição, Buzan e Waever (2003 xxvi) apresentam, conforme Fig. 2, a disposição dos CRS no período pós-Guerra Fria:

Fig. 2: Os CRS no período pós-Guerra Fria
Fonte: Buzan e Waever, 2003 xxvi

Com aquela definição, os CRS são tradicionalmente classificados como Padrão e Centrado. Porém, para o caso em tela, importa salientar duas outras configurações que permitem uma melhor assimilação, são os CRS de Sobreposição (*overlay RSC*) e CRS não-Estruturado (*unstructured RSC*). Esses quatro modelos são descritos abaixo (Buzan e Waever 2003, 54-64; Queiroz e Balestro 2023, 6-7):

- **CRS Padrão:** Possui uma agenda predominantemente político-militar. Por isso, a interação que ocorre dentro desse complexo ocorre a partir de potências regionais. Essa interação, no entanto, oscila conforme a distribuição de poder dentro do CRS, que varia de unipolar a multipolar. Não obstante a variação da polaridade, em um CRS padrão não há uma potência global, apenas regional, o que permite identificar que a interação entre as unidades ocorre em termos de amizade/inimizade, a qual pode alternar entre formações conflitantes, regimes de segurança ou comunidades de segurança;
- **CRS Centrado:** É concebido de três formas principais. As duas primeiras são configurações de distribuição de poder unipolar, em que figura uma grande potência ou uma superpotência. Independentemente, nesses CRS, a distribuição de poder não permite que uma outra unidade tenha a capacidade relativa de revisar a concentração de poder. Nesses casos, o poder do ator centrado é globalmente orientado de modo que a dinâmica de segurança do CRS é distorcida conforme os seus interesses. A terceira forma de CRS centrado ocorre a partir da integração regional mediante instituições e não a partir de uma unidade de poder;
- **CRS de Sobreposição:** construído mediante uma condição histórica que ultrapassa a mera penetração regional de uma grande potência. Nesse modelo, a grande potência atua de forma a alinhar Estados locais conforme os seus interesses extrarregionais;
- **CRS não-Estruturado:** caracterizado a partir de dois fatores: i) Estados locais têm baixa capacidade relativa, de modo que seu poder não é projetado para além de suas fronteiras; ii) as condições geográficas particulares criam um cenário de insulamento que inibe a produção da interdependência de segurança e, consequentemente, de uma comunidade de segurança.

Desde essas variações para a constituição de um CRS, Buzan, Waever e Wilde (1998) atribuem ao setor ambiental uma importância que pode ser pertinente ao caso em tela. Isso porque o fim da Guerra Fria fez emergir a percepção sobre ameaças não-convencionais, de modo que questões ambientais passam a servir como catalizadores para arremessar uma comunidade de segurança (Buzan 1983; Adler 1992; Adler e Barnett 1998; Koschut 2016; Queiroz e Balestro 2023). Desse ponto, a relação entre a TCRS e o conceito de Comunidade de Segurança é importante porque permite uma melhor assimilação da integração da América do

Sul proposta pela UNASUL em que pese a região da pan-amazônia.

Assim, entende-se que a Comunidade de Segurança, um conceito desenvolvido por Deutsch, como aponta Buzan, Waever e Wilde (1998, 12, tradução nossa), ocorre quando “[...] os Estados já não esperam ou se preparam para usar a força nas suas relações entre si. A integração regional eliminará o complexo de segurança com o qual é coextensiva, transformando-o de um subsistema anárquico de Estados num ato único e maior dentro do sistema. [...]”. Ou seja, a comunidade de segurança é obtida quando um grupo de países, pertencentes a um CRS, se integra de tal maneira que já não há perspectiva de guerra entre eles e é desenvolvido um sentido de comunidade, no qual há um consenso entre princípios e valores (Domínguez, 1998; Magalhães 2012). Portanto, como pontua Koschut (2016, 528, tradução nossa), a Comunidade de segurança é “[...] a forma mais ambiciosa de integração [...]”.

No caso em tela, a América do Sul é, historicamente, marcada por um aglomerado de tensões sociais internas e instabilidade política, fomentadas por rivalidades regionais atreladas à lógica comportamental de um CRS em geral, mas, especificamente, uma mistura de CRS de Sobreposição e CRS não-Estruturado (Medeiros Filho 2014; Queiroz e Balestro 2023). Com essa percepção, observa-se que CRS sul-americano é constituído por dois subcomplexos regionais de segurança (Buzan e Waever 2003; Queiroz e Balestro 2023): o Norte-andino, que pode ser identificado tanto como um CRS de Sobreposição quanto um CRS não-Estruturado, e o Cone Sul.

O Norte-Andino é composto por Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Já o Cone Sul, formado por Argentina, Brasil, e Chile, sendo Estados tampões o Paraguai, Uruguai e a Bolívia. Esse subcomplexo é o que mais se aproxima do conceito de comunidade de segurança, visto que (i) a reaproximação entre Argentina e Brasil, (ii) o Mercosul e (iii) a resolução de questões fronteiriças, fomentam um cenário em que a desconfiança entre os Estados é dirimida (Buzan e Waever, 2003; Koschut, 2016; Queiroz e Balestro 2023).

A existência de dois subcomplexos no CRS sul-americano faz com que a leitura de Fuccille e Rezende (2013), de que o CRS sul-americano não se configura com o modelo Padrão, mas Centrado Unipolar, ainda resta atual. Pela concepção desses autores, o papel a ser desempenhado pelo Brasil pode facilitar a ligação ou união entre os dois subcomplexos. Para Espínola (2018), o fato do Brasil participar simultaneamente da OTCA, dentro do qual estão oito países que possuem território amazônico, e do Tratado da Bacia do Prata, que conta com os Estados pertencente ao Cone Sul, com exceção do Chile, o coloca “como um traço de união entre duas redes de cooperação sub-regional que, tomadas em conjunto, cobrem praticamente toda a América do Sul [...]” (Espínola 2018, 64)

Apesar dessa tese, é importante estabelecer uma ressalva em que pese a ponderação sobre o papel brasileiro. Para Medeiros, Teixeira Jr. e Reis (2017), o Brasil, durante o período em tela, atuou de modo a transparecer um protagonismo moderado. Essa moderação se deve a um fator: a constituição de uma organização regional específica – a UNASUL.

Desde uma análise da política externa brasileira para o período, o Estado brasileiro não tinha como objetivo a

construção de um organismo com alto nível de formalidade, pois a estratégia operada na PEB, naquele momento, era a de uma *cooperação para autonomia* (Medeiros; Teixeira Júnior e Reis 2017, 104). Nesse modelo de cooperação, a estratégia, implementada pelo governo de Lula da Silva em seus dois primeiros mandatos, operava uma cooperação multilateral para “[...] garantir os ganhos provenientes das políticas regionalistas, reduzindo o custo de engajamento através da criação de instituições (sub)regionais.” (Medeiros; Teixeira Júnior e Reis 2017, 104). Com essa estratégia, o governo brasileiro não limitava suas articulações ao campo regional e podia operar uma política externa para além do seu entorno estratégico.

III. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA UNASUL E A DEFESA INTEGRADA DA REGIÃO PAN-AMAZÔNICA

A UNASUL assume um papel importante no processo de integração regional da América do Sul ao estabelecer meios para a resolução dos problemas de segurança que atingem a região. Esses problemas situam-se, notadamente, na região pan-amazônica e na região dos Andes (Medeiros Filho 2014, 29). Segundo Medeiros Filho (2014) a identificação desses problemas coaduna a lógica territorial que constitui a composição dos dois subcomplexos regionais, o Andino e o Cone Sul, em arcos de segurança que dinamizam a América do Sul, conforme observado na Fig. 3.

Fig. 3: Arco da Estabilidade e da Instabilidade na América do Sul
Fonte: (Medeiros Filho 2009)

Ao Sul, o Arco da Estabilidade é composto pelos países localizados na Bacia do Prata e que, institucionalmente, deram origem ao MERCOSUL. Esse arco é caracterizado por uma área na qual os países apresentam relativo êxito nos processos de cooperação, de modo que se aproximam do modelo de comunidade de segurança (Medeiros Filho 2014, 27). Por seu turno, ao norte, o Arco da Instabilidade é composto pelos países territorialmente atrelados à Cordilheira dos Andes, parte do território brasileiro, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Esse arco tem como principais características um ambiente conflitivo, no qual o dilema de

segurança demarca a relação entre esses atores (Medeiros Filho 2009).

A análise desse cenário dinâmico sul-americano é feita a partir de duas variáveis: o investimento em Defesa em função do PIB (fator material) e os conceitos de Segurança e Defesa dos países que compõem a região (fator imaterial) dispostos nos Livros Brancos de Defesa.

A partir da comparação dos investimentos militares em função do PIB dos países sul-americanos, como expresso nos Gráficos 1 e 2, nota-se uma diferença entre os países com território pertencentes ao Arco da Instabilidade, que possuem investimentos maiores, quando comparados aos países do Arco da Estabilidade. Esse cenário pode ser interpretado pelo fato que os países do norte do continente sul-americano dinamizam a partir de uma constante percepção de ameaça às suas fronteiras, caracterizadas por um nível de porosidade que afeta a relação entre esses atores (Medeiros Filho 2009).

Gráfico 1: Investimentos Militares em função do PIB - países do Arco da Estabilidade (2000-2020)
Fonte: (SIPRI 2024)

Gráfico 2: Investimentos Militares em função do PIB - países do Arco da Instabilidade (2000-2020)
Fonte: (SIPRI 2024)

É dentro desse cenário que a UNASUL é percebida como uma organização/agente para a promoção do desenvolvimento de uma identidade regional de Defesa e para construção de uma infraestrutura que integre os países da América do Sul. Essa promoção, no entanto, deve partir da região da pan-Amazônia (Arco da Instabilidade) para, então, abarcar todo o continente.

Essa leitura decorre ao comparar a média de investimento em Defesa em função do PIB dos países que, respectivamente, constituem os dois Arcos salientados acima. Como é possível observar ao comparar os Gráficos 3 e 4, observa-se que há um dilema de segurança no Arco da Instabilidade e que pode ser dirimido mediante agência da UNASUL.

Gráfico 3: Média dos Investimentos Militares em função do PIB - países do Arco da Estabilidade (2000-2020)
Fonte: (SIPRI 2024)

Gráfico 4: Média dos Investimentos Militares em função do PIB - países do Arco da Instabilidade (2000-2020)
Fonte: (SIPRI 2024)

Da comparação entre essas médias, observa-se que, ao longo do período em tela, o investimento em Defesa se comporta tal como é observado no Gráfico 5, o que corrobora a visualização de um dilema de segurança:

Gráfico 5: Média dos Investimentos Militares em função do PIB – Arcos de Segurança (2000-2020)
Fonte: (SIPRI 2024)

Observar a dinâmica regional não oblitera a atenção que deve ser dada à distribuição das capacidades militares no sistema internacional. Nesse tabuleiro, a disputa de poder coloca a região pan-amazônica como peça elementar da atual lógica geopolítica, visto que condensa recursos naturais estratégicos para o desenvolvimento econômico e tecnológico (Amin 2015). Nesse sentido, a diferença de investimento militar entre as regiões do mundo, conforme o Gráfico 6, se configura como um dos elementos que torna urgente a revitalização da UNASUL.

Gráfico 6: Diferença de Investimentos Militares por Região (2008-2020)
Fonte: SIPRI (2023)

Nada obsta salientar que além dos fatores materiais, importa o fator ideacional atrelado à UNASUL, especialmente, no que concerne o intento de frear o cenário de competição que se estabelece na região. A frenagem desse cenário se dá pela construção da comunidade de segurança salientada anteriormente. Essa comunidade é operada, conforme concepção wendtiana (1995, 2012), a partir do momento que a interação entre os atores faz convergir normas, ideias e identidades (Jepperson, Wendt, Katzenstein, 1996). Essa interação, quando operada dentro da lógica da segurança cooperativa (Domínguez 1998), pode ser vista materializada com a transparência dos entendimentos e objetivos sobre o que é Segurança e Defesa dispostos em documentos oficiais.

Nesse sentido, os Quadros 1 e 2 sistematizam essas definições. No Quadro 1 são identificados os Livros Brancos e outros documentos de Defesa dos Estados sul-americanos e, neles, é verificado a menção à UNASUL, a Amazônia e ao TCA. No Quadro 2, por sua vez, são apresentados os conceitos de Segurança e Defesa utilizados por esses atores.

Estado	Documento	Unasul	Amazônia	TCA
Argentina	Libro Blanco de la defensa	Sim	Não	Não

(2023)	República Argentina			
Bolívia (2004)	Libro Blanco de defensa Bolivia	Não	Não	Não
Brasil (2020)	Livro Branco de Defesa Nacional	Não	Sim	Não
Chile (2017)	Libro de la Defensa Nacional de Chile	Sim	Não	Não
Colômbia (2019)	Políticas de Defensa y Seguridad	Não	Sim	Não
Equador (2019)	Política Nacional de Seguridad Integral	Sim	Sim	Sim
Guiana (2009)	Análise Organizacional da Força de Defesa da Guiana	Sim	Não	Não
Paraguai (2019)	Política Nacional de Defensa	Não	Não	Não
Peru (2006)	Libro Blanco de la Defensa Nacional del Perú	Não	Sim	Sim
Suriname (2012)	Ontwikkelingsplan	Sim	Não	Sim
Uruguai (2020)	Política de Defensa Nacional	Sim	Não	Não
Venezuela (2002 e 2011)	Ley Orgánica de Seguridad de la Nación Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	Não	Não	Não

Quadro 1: Livros Brancos Outros documentos de defesa na América do Sul
Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados de Guyer (2017) e dos documentos de Defesa dos Estados sul-americanos.

Estado	Segurança	Defesa
Argentina	“A situação fática baseada na lei em que se protegem a liberdade, a vida e os bens dos habitantes, seus direitos e garantias e a plena vigência das instituições do sistema representativo, republicano e federal instituído pela Constituição Nacional” (Argentina 2023, 51, tradução nossa)	“É a integração e a ação coordenada de todas as forças da Nação para a solução daqueles conflitos que requerem o emprego das Forças Armadas, em forma dissuasiva ou efetiva, para enfrentar as agressões de origem externa. Tem por finalidade garantir de modo permanente a soberania e a independência da Nação Argentina, sua integridade territorial e capacidade de autodeterminação, proteger a vida e a liberdade de seus habitantes.” (Argentina 2023, 47-48, tradução nossa)
Bolívia	Uma condição política, econômica, cultural, social, ambiental e militar; se manifesta como um processo contínuo e perdurável. Tem dinâmica própria; nasce com a organização do Estado; se relaciona estreitamente com as categorias de soberania e independência dos Estados; tem um caráter fundamentado nos objetivos do Estado assim como de seus interesses; se privilegia como conceito relacionado com a conservação e sobrevivência dos Estados. É condição fundamental do desenvolvimento (Saint-Pierre e Silva 2014, 296)	“É a reunião e a ação de todas as forças materiais que uma nação pode opor às ameaças de um adversário interno e externo, garantindo em todos os momentos e circunstâncias e contra todas as formas de agressão, a segurança e a integridade do território nacional, juntamente com da sua população, respeitando alianças, acordos e tratados.” (Bolívia, 2004, 35, tradução nossa)
Brasil	“É a sensação de garantia para a Nação da conquista e manutenção dos seus objetivos fundamentais, proporcionada pela aplicação	“É o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos

	do Poder Nacional. Permite a preservação da soberania e da integridade territorial, a realização dos interesses nacionais, a despeito de pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais.” (Brasil 2020, 193)	interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas” (Brasil 2020, 34; 191)		agressão armada” (Guiana, 2009, 3, tradução nossa).	dos cidadãos contra qualquer agressão armada. (Guiana, 2009, 3, tradução nossa).
Chile	“Consiste na condição de que se queira alcançar para que se realizem os bons resultados do Estado e da Nação, particularmente o desenvolvimento social, econômico e sustentável, e o resultado, em consequência, do conjunto de atividades que o Estado realiza para avançar para o lograr seus objetivos e resguardar os interesses nacionais em relação a riscos, ameaças ou interferências” (Chile, 2017, 102, tradução nossa).	“É o conjunto de meios materiais, humanos e morais que uma nação pode objetar às ameaças de um adversário contra seus interesses, principalmente sua soberania e integridade territorial. Seu propósito é alcançar uma condição de segurança externa tal que o país possa realizar seus objetivos livre de interferências exteriores. É uma função intransferível do Estado. Contribui para a segurança do país por meio do emprego legítimo da força, da dissuasão e da cooperação internacional” (Chile, 2017, 95, tradução nossa).	Paraguai	“O conceito de segurança multidimensional, expande a noção tradicional de Segurança que se referia exclusivamente a ameaças externas de natureza militar, para incluir uma combinação de problemas políticos, econômicos, ambientais e de segurança humana” (Paraguai 2019, 7, tradução nossa).	Art. 2º da Lei 1.337/99 “É um sistema de políticas, procedimentos e ações desenvolvidas exclusivamente pelo Estado para enfrentar qualquer forma de agressão externa que coloque em risco a soberania, a independência e a integridade territorial da República ou a atual ordem constitucional democrática” (Paraguai 1999, 15, tradução nossa)
Colômbia	A segurança é um pressuposto da convivência, da importação e do exercício dos direitos cidadãos. Sem segurança não há Estado de direito, tampouco um regime político baseado na liberdade e na justiça. A segurança é um bem público, um direito e a razão fundamental da existência do Estado. (Colômbia 2019, 31, tradução nossa)	Art. 6 da Lei 684/2001 “É a integração e ação coordenada do Poder Nacional para perseguir, enfrentar e contrarrestar em todo o tempo e a qualquer momento, todo ato de ameaça ou agressão de caráter interno ou externo que comprometa a soberania e a independência da Nação, sua integridade territorial e a ordem constitucional” (Colômbia 2001, tradução nossa)	Peru	“É a situação em que o Estado garante a sua independência, soberania e integridade e, à população, os direitos fundamentais consagrados na Constituição. Esta situação contribui para a consolidação da paz, o desenvolvimento integral e da justiça social, baseada em valores democráticos e em respeito aos direitos humanos” (Peru 2006, 62, tradução nossa).	“É o conjunto de medidas, previsões e ações que o Estado gera, adota e executa de forma integral e permanente, desenvolve-se nas áreas externa e interna (Peru 2006, 62, tradução nossa).
Equador	“Dentro do âmbito nacional, [é] a condição em que o Estado pode agir livremente e desenvolver suas estratégias para reduzir as ameaças e riscos decorrentes de ações intencionadas ou de emergências de origem natural ou antrópica, sendo no primeiro caso, o conflito internacional, o terrorismo, a pirataria, o crime organizado, o narcotráfico e seus crimes relacionados; e, em segundo lugar, as catástrofes naturais, alterações ambientais, pandemias, etc., que afetam seus interesses e a perda da sociedade em geral” (Equador, 2018, 24, tradução nossa)	“É um bem público e exige a ação de todas as instituições do Estado para sua preservação; por tanto, inclui atividades políticas, psicossociais, econômicas e militares para enfrentar situações que comprometam os interesses nacionais” (Equador, 2018, 64, tradução nossa)	Suriname	“É uma condição para o desenvolvimento nacional e que o desenvolvimento nacional se beneficia da proteção da integridade territorial e dos interesses vitais da República do Suriname.” (Suriname 2012, 127, tradução nossa)	“A política de defesa [...] visa principalmente utilizar todos os recursos disponíveis para garantir a segurança do Estado e, portanto, os interesses do Estado.” (Suriname 2012, 126, tradução nossa)
Guiana	“A política de defesa e segurança do Estado consiste em defender a independência nacional, preservar a soberania e integridade do país e garantir o normal funcionamento das instituições e a segurança dos cidadãos contra qualquer	A política de defesa e segurança do Estado consiste em defender a independência nacional, preservar a soberania e integridade do país e garantir o normal funcionamento das instituições e a segurança	Uruguai	“Segurança é a situação necessária à existência de uma ordem jurídica institucional no território nacional, de acordo com a Constituição e as Leis da República. Inclui todos os atos destinados a assegurar a preservação da referida ordem, abrangendo a manutenção da tranquilidade interna, da paz social, do nível cultural, das condições necessárias ao normal desenvolvimento das atividades econômicas, e da manutenção da soberania e independência do Estado.” (Uruguai, 1999, tradução nossa)	Art. 1, Lei 18.650/2010 “Compreende o conjunto de atividades civis e militares dirigidas a preservar a soberania e a independência de nosso país, a conservar a integridade do território e de seus recursos estratégicos, assim como a paz da República, no marco da Constituição e das leis; contribuindo para gerar as condições para o bem-estar social, presente e futuro da população.” (Uruguai, 2010, tradução nossa)
			Venezuela	“Está fundamentada no desenvolvimento integral, e é a condição, estado ou situação que garante o gozo e o exercício dos direitos e garantias nos âmbitos econômicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental e militar dos princípios e valores constitucionais pela população; as instituições e cada uma das pessoas que conformam o Estado e a sociedade, com projeção geracional, dentro de um	“Defesa integral, para os fins desta Lei, é o conjunto de sistemas, métodos, medidas e ações de defesa, qualquer que seja a sua natureza e intensidade, que seja ativamente formulada, coordenada e executada pelo Estado com a participação de instituições públicas e privadas, e de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiro, com o objetivo de salvaguardar a independência, a liberdade,

<p>sistema democrático, participativo e predominante, livre de ameaças a sua sobrevivência, sua soberania e à integridade de seu território e demais espaços geográficos” (Venezuela 2002, 1, tradução nossa)</p>	<p>a democracia, a soberania, a integridade territorial e o desenvolvimento integral da Nação” (Venezuela 2002, 1, tradução nossa)</p>
---	--

Quadro 2: Noções de Segurança e Defesa nos Documentos de Segurança dos Estados sul-americanos

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados de documentos de Defesa dos países da América do Sul e de Saint-Pierre e Silva (2014)

Através da análise desses dados observa-se que as diretrizes relacionadas à integração da região sul-americana, com foco na região pan-amazônica, demonstram certa fragilidade. O que é evidenciado pela pouca ou ausência de menções à Unasul, citada em seis dos doze documentos analisados; à Amazônia, em quadro dos doze; e ao TCA, em três documentos. Sobre os conceitos de segurança e defesa, observa-se que a noção de Segurança possui certa convergência que vai além de uma concepção puramente militar e estadocêntrica, visto que incorpora noções de desenvolvimento econômico e bem-estar social. Por seu turno, as noções de Defesa continuam centradas na proteção da integridade do Estado frente à potenciais ameaças de natureza externa, o que implica a defesa da soberania territorial, visando assegurar a capacidade do Estado de exercer plenamente sua autoridade e controle sobre seu território.

Por isso, a revitalização da Unasul emerge como um imperativo para a integração regional, especialmente sob a égide de uma identidade compartilhada em segurança e defesa, a fim de proporcionar uma maior integração política e cultural.

B. Ascensão e declínio da UNASUL

Após um processo iniciado em 2000, na I Reunião de Presidentes da América do Sul (Nery 2016), a UNASUL surge em maio de 2008, ao substituir a Comunidade das Nações Sul-Americanas (CASA), e tem como marco a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) e o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa (CEED) (Saint-Pierre e Silva 2014; Barros 2016) que tem como objetivos “identificar os fatores de ameaça e de risco para a região; fomentar uma visão compartilhada sobre os assuntos de defesa e segurança; e desenvolver enfoques conceituais comuns que permitam a articulação de políticas regionais em matéria de defesa e segurança” (Saint-Pierre e Silva 2014).

Dessa forma,

A Unasul nasceu como espaço político e mecanismo privilegiado para o diálogo e concertação com o objetivo de ser um organismo amplo capaz de promover a integração não apenas comercial, mas também em torno de áreas estruturantes: recursos naturais, energia, finanças, comunicação, transportes, sistema educacional, saúde, estratégias científicas e tecnológicas e, fundamentalmente, coordenando posições conjuntas (Barros 2016, 232-232).

Esse novo organismo coloca como objetivo a integração regional a partir de quatro eixos: cultural, social, econômico e

político (Barros 2016; Rodrigues e Santos 2020, 133). Porém, é a integração física sul-americana o pilar central da UNASUL, cuja articulação ocorre por meio de um processo de institucionalização, que pode ser sistematizado da seguinte forma (Nery 2016; Barros 2016; Rodrigues e Santos 2020; Antunes 2020):

- (i) em 2008, com a criação de um órgão de Defesa, o CDS, para coordenação e cooperação em matéria de segurança e Defesa entre os países do bloco;
- (ii) em 2009, com o Conselho de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) e;
- (iii) em 2010, com a incorporação, da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), cujo objetivo principal é a integração física nas áreas de transporte, energia e comunicação (Nery 2016, 68- 70);
- (iv) em 2012, a crise do Paraguai, gerou um debate acerca da eficiência da organização, pois apesar da sua rápida reação ao enviar uma missão para o país e destituir o Paraguai da “[...] condição de sócio pelos órgãos decisórios [...]” (LLano, Nolte e Weber 2012, 12) e da presidência da UNASUL, não houve alteração na situação do país;
- (v) em 2013, a crise venezuelana levou os países membros da UNASUL a se dividirem, o que impossibilitou a eleição do novo secretário geral em 2014.

Essas etapas são sistematizadas na Fig. 4 que demarca a evolução histórica e institucional da UNASUL.

Fig. 4: Cronologia institucional da UNASUL (2000 a 2023)
 Elaboração dos autores a partir de Nery 2016; Barros 2016; Antunes 2020; Toledo 2023

Diante dessas etapas, observa-se que o desgaste institucional da UNASUL se inicia em 2012 com a crise do Paraguai e se aprofunda nos dois anos seguintes, apontando para uma organização com dificuldades para resolução dos litígios regionais. Os anos que se sucederam foram marcados pelo fechamento da sede da organização, a suspensão e a retirada formal da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru (Antunes 2020). Países que, no mesmo período da formalização de suas respectivas retiradas, se juntaram à Guiana para a criação do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (PROSUL).

O principal propósito da criação do PROSUL foi a tentativa de substituição da UNASUL por seus antigos membros. Mas, como apontado por Cruz (2020, 112), o PROSUL surge como “[...] uma proposta simplória e genérica para integração regional [...]”. O qual, apesar de trazer um documento oficial definindo as diretrizes e o funcionamento do acordo, não apresenta “[...] indicação precisa do que deve ser discutido nas áreas consideradas prioritárias, ao invés disso, são feitas apenas indicações genéricas [...]” (Cruz 2020,118). Além disso, são excluídos temas importantes que são abordados na UNASUL como a “[...] proteção dos recursos hídricos, da biodiversidade e dos ecossistemas [e o] intercâmbio de informações sobre defesa [...]” (Cruz 2020, 118). O que aponta para a precarização da integração regional no subcontinente.

Nesse sentido, o trabalho argumenta em defesa da reativação e revitalização da UNASUL, como uma organização cuja função é ideacional e material. De um lado, promove um ambiente político para a construção de uma identidade de Defesa da soberania territorial da região; de outro, estabelece uma infraestrutura que integra o continente e dirime possíveis cenários de competição, ao promover uma região de segurança cooperativa pautada na dissuasão pela transparência (Domínguez 1998; Saint-Pierre e Silva 2014), bem como dissuade ameaças extrarregionais em função da cooperação regional em defesa.

IV. A IMPORTÂNCIA GEOPOLÍTICA E GEOESTRATÉGICA DA AMAZÔNIA PARA A UNASUL

Conforme os dados acima e a orientação teórica apresentada, a revitalização da UNASUL é estratégica porque coaduna um ambiente cooperativo em torno de objetivo central ocupar uma região que é, historicamente, pouco povoada e integrá-la ao Estado de forma a garantir sua potencialidade geoestratégica. Esse aspecto histórico é ressaltado por Meira Mattos (1991) ao apontar que essa região é marcada pelo difícil acesso, o que fez com que ela permanecesse pouco explorada por décadas, já que era classificada como sendo uma região de “[...] floresta gigante e hostil [...]” (Mattos 1991,180).

Essa característica, salientada pelo General Meira Mattos, não deixa de ser contemporânea. Exemplo disso é a histórica baixa densidade demográfica da região, como é apresentado nos dados dos censos demográficos de cada país observados no Quadro 3. Por esses dados é notável que a Amazônia possui considerável tamanho dentro dos territórios dos países

amazônicos, porém é uma região pouco ocupada. A Venezuela é o país no qual a região amazônica abriga o menor percentual em relação ao seu território total e mesmo assim ocupa 20% de sua superfície, no entanto abriga somente 0,54% do contingente populacional do país.

País	Área (Km ²)	% da Amazônia no país	Pop. país	Pop. da Amazônia	
				Absoluta	% país
Bolívia	1.098.580	6,9	12.224.110	981441	9,76
Peru	1.285.220	11,4	34.049.588	4574375	16,69
Equador	256.370	1,60	18.001.000	739814	5,11
Colômbia	1.140.619	6	51.874.024	747267	1,80
Venezuela	912.050	5,60	28.301.696	146480	0,54
Guiana	214.970	2,5	808.726	747884	100,0
Suriname	163.820	2,5	618.040	541638	100,0
Guiana Francesa	84.000	1,0		252338	100,0
Brasil	8.515.770	61,8	217.637.000	25474365	13,35

Quadro 3 Área e população dos países amazônicos e da Amazônia conforme os censos de cada país

Fonte: adaptado de Aragón 2018, 21; CEPALSTAT 2024; IBGE 2022; RAISG 2022; Amazônia Legal em Dados 2024; Observatorio Laboral de las Américas 2023

Desde esses dados, caso relevante é o Brasil, o país detém a maior parte da região amazônica, 67,98%, e conta com mais de 59% de seu território delimitado como Amazônia Legal, mas não chega a abrigar em seu território amazônico 14% do total populacional do país. Conforme o Gráfico 7 e Fig. 5 é notável a observação de que a Amazônia brasileira é a região do país com o menor contingente populacional. Torna-se clara essa informação quando comparado a densidade demográfica das regiões, na qual a região Norte apresenta apenas 4,51 hab/km², a região Centro-Oeste com 10,14 hab/km², a região Nordeste com 35,21 hab/km², a região Sul com 51,91 hab/km²; e o Sudeste com 91,76 hab/km² (IBGE 2022). Portanto, a densidade demográfica do Norte do país corresponde a menos de 5% da densidade demográfica do Sudeste.

Gráfico 7: Densidade populacional longitudinal por regiões brasileiras
Elaboração dos autores a partir dos dados do IBGE (2022)

Fig.5. Densidade demográfica brasileira
IBGE, 2022

Destarte, essa baixa densidade demográfica da região demarca um problema crucial e que engloba todos os países condôminos da Amazônia: a ausência do Estado (Penna Filho 2015; Paiva 2015; Lima 2017). Em face desse problema, ressalta-se a relevância geoestratégica da Amazônia para o desenvolvimento econômico e tecnológico a nível regional e internacional, visto que é uma região com reserva de recursos naturais estratégicos para o futuro (Gonçalves 2005). Por isso, é considerada um *lebensraum* devido sua grandiosidade territorial e riqueza de recursos naturais (Amin 2015):

Minerais: “jazidas minerais entre as mais importantes do planeta (Serra dos Carajás, Serra Pelada, a bauxita de

Oriximiná, a cassiterita de Rondônia, o rico subsolo de Roraima, as reservas de gás e petróleo no Equador, Peru, Colômbia e Bolívia)” (Porto-Gonçalves 2015)

Água: “Aproximadamente 1/6 de toda a água doce do planeta corre na bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo” (Porto-Gonçalves 2015)

Biodiversidade: A floresta amazônica é a mais extensa floresta tropical do mundo contendo o maior banco genético (...) em apenas um hectare da Amazônia existem mais espécies vivas do que em todas as florestas do mundo temperado. E no hectare vizinho as espécies não são necessariamente as mesmas” (Porto-Gonçalves 2015).

Sendo assim, uma fonte de preocupação quanto à defesa da soberania nacional que ensejam estratégias a serem operadas tanto no nível doméstico, quanto regional e sistêmico para efetiva integração da Amazônia ao Estado brasileiro, bem como aos seus respectivos países condôminos.

Essa preocupação tem com fundamento uma evidência geográfica e, por isso, geopolítica, no que concerne a disposição territorial sul-americana: o Estado brasileiro conta com a posse de mais de 60% do território amazônico e possui “[...] limites fronteiriços com todos os condôminos, menos o Equador [...]” (Mattos 1991, 182), conforme observado na Fig. 6. Ou seja, o Brasil é o país que detém a maior parte da pan-Amazônia, o que lhe configura destaque no tema abordado.

Fig. 6. Dimensão da Pan-Amazônia
Lima 2017; Nunes 2014; Eva et al 2005

Não obstante o destaque atual, historicamente, o Brasil possui uma relação complexa e oscilante com a Amazônia. No período colonial a Amazônia é evidenciada, devido à ameaça da presença francesa, holandesa e inglesa aos interesses de Portugal que busca ocupar a região e expulsar os desertados do Tratado de Tordesilhas (Ribeiro 1996, 311). Nesse período, o empenho da coroa portuguesa em consolidar a Amazônia foi materializado na construção de uma rede de cidades urbanizadas guarnecidas de serviços públicos (Ribeiro 1996, 317). Porém, “[...] desorganizado o engenhoso sistema de exploração da mão de obra indígena estruturado pelos jesuítas, a imensa região reverteu a um estado de letargia econômica [...]” (Furtado 2005, 117).

Outro momento de evidência da região foi no período em que a borracha ganha destaque mundial, após o advento do processo de vulcanização em 1842, quando o Brasil “possuidor da maior reserva mundial de seringueiras nativas, verá assim abrir-se mais uma perspectiva econômica de

vulto” (Prado Júnior 2006, 178). O ciclo da borracha foi marcado pela migração de trabalhadores nordestinos para a região, que se estabeleceram em um sistema servil análogo à escravidão para extração do látex das seringueiras nativas (Ribeiro 1996; Furtado 2005; Prado Júnior 2006).

No início do século XX, em 1912, o ciclo da borracha brasileira atinge seu ápice, representando “[...] quase 40% da exportação total do país [...]” (Prado Júnior 2006, 180). Depois, inicia-se seu declínio, quando o produto brasileiro não consegue competir com o produto oriental.

[...] Em 1873 e 1876 são levadas do Amazonas para Londres sementes de hevea, e lá semeadas no jardim botânico de Kew. Transportadas as plantas daí para Ceilão e Singapura, elas dariam origem às imensas plantações racionalmente conduzidas e selecionadas do Ceilão e da Malásia, que desbancariam completamente a produção extrativa da América [...] (Prado Júnior 2006, 180)

Diante desse cenário, desmorona-se, assim, o ciclo econômico da borracha, que só viria a ganhar destaque novamente durante a Segunda Guerra Mundial (Ribeiro 1996, 328). No entanto, com o fim da guerra também chega ao fim, mais uma vez, a economia amazônica da borracha.

Mais recentemente a Amazônia ganha destaque durante o Regime Militar e seus projetos desenvolvimentistas. Nesse período, o Regime subsidia grandes empresários estrangeiros, atraídos “[...] pela doação de imensas glebas de terra e com financiamento a juros negativos dos empreendimentos que lançassem” (Ribeiro 1996, 308). Também houve incentivo ao empresariado nacional, o qual era devolvido o imposto de renda daqueles que prometessem utilizá-lo na Amazônia (Ribeiro 1996). No entanto, não surtiu o efeito desejado, fracassando ao final.

Nesse breve intercurso histórico, a Amazônia foi marcada por ciclos econômicos, operados para sua exploração, sem, contudo, desenvolver a região. Ao fim de cada ciclo a floresta encontrava-se novamente isolada. Não obstante esse infortúnio histórico-econômico de uma região periférica, a região, paulatinamente, ganha importância geoestratégica a ponto de ser vista como uma condicional para consolidação das fronteiras nacionais e para a identidade brasileira (Mattos 1991).

A. O Isolamento Amazônico e as Ameaças Transnacionais

Em face desse percurso histórico-econômico, o isolamento da Amazônia é tido como fonte de preocupação à Defesa e à segurança do Brasil, visto que acaba por gerar um cenário complexo e multifacetado de problemas de segurança que caracteriza o Arco da Instabilidade. A ausência do Estado na região amazônica abre espaço para o afloramento de uma série de problemas, como desenvolvimento de atividades ilícitas e, dado o vácuo de poder estatal, uma maior facilidade para a ingerência de atores extrarregionais que ameaçam a soberania nacional e o território brasileiro (Penna Filho 2015).

Exemplos didáticos desse problema podem ser vistos em duas situações:

(i) O narcotráfico. Segundo Closs (2020, 128), “[...] estão comportadas no subcontinente as principais estruturas globais de produção e distribuição de diversas substâncias psicoativas [...]”. Na região pan-amazônia, os narcotraficantes encontram um ambiente propício para o desenvolvimento dessa atividade ilícita, e o Brasil ganha destaque por sua posição geográfica privilegiada, inicialmente caracterizado como um país de trânsito, mas, agora como um país produtor e consumidor de narcóticos (Procópio Filho e Vaz 1997; Closs 2020).

Associado ao narcotráfico estão outras atividades ilícitas como o contrabando e a evasão de riquezas nacionais. Como relata Procópio Filho e Vaz (1997, 89) o narcotráfico “[...] cresce vitalizado pelo contrabando de ouro, pedras preciosas, madeiras nobres, pelo mercado de carros roubados, bens de consumo e de armas. [...]”. Um problema de dimensões transnacionais que não foi resolvido com a política de guerra às drogas estadunidense, iniciada na década de 1980 (Procópio Filho e Vaz 1997; Rodrigues 2015; Closs 2020). Essa política deu atenção especial aos países andinos por ser os principais produtores de substância psicoativas na América do Sul (Procópio Filho e Vaz 1997). O fracasso da política estadunidense corrobora para a defesa de que esse imbróglio deve ser combatido em âmbito regional, por meio do Conselho Sul-Americano sobre o Problema Mundial de Drogas (CSPMD), órgão da UNASUL, e não somente pela velha estratégia estadunidense de combate e repressão.

(ii) A biopirataria. Diferentemente do narcotráfico, a biopirataria surge atrelada aos interesses escusos das potências estrangeiras em direção aos recursos naturais amazônicos, o que configura uma ameaça extrarregional. Este fenômeno, uma ameaça silenciosa à soberania nacional, é uma fonte de grande preocupação, pois está relacionado às tentativas de apropriação e monopólio dos recursos amazônidas por meio do registro de patentes (Penna Filho 2015; Lima 2017). O Quadro 4 apresenta uma lista de produtos amazônicos que são patenteados por atores extrarregionais

Produto	Número de patentes	Países
Castanha do Pará	73	Estados Unidos
Andiroba	2	França, Japão, União Europeia, Estados Unidos
Ayahuasca	1	Estados Unidos
Copaliba	3	França, Estados Unidos
Curatelol	2	União Europeia, Estados Unidos
Cupuacu	6	Japão, Inglaterra, União Europeia
Curare	9	Inglaterra, Estados Unidos
Espilheira Santa	2	Japão, União Europeia
Joborandi	20	Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Irlanda
Amapá-doce	3	Rússia, Coreia do Sul
Piquiá	1	Japão
Jambu	4	Japão
Sangue-de-drago	7	Estados Unidos, Inglaterra, Japão, União Europeia
Tipiti	3	Inglaterra, Canadá
Unha-de-gato	6	Estados Unidos, Polónia
Vacina do sapo	10	Estados Unidos, União Europeia, Japão

Com o Quadro 4 é notável os efeitos da biopirataria quando se averigua a quantidade de patentes estrangeiras de produtos originários da Amazônia. Há uma clara liderança dos Estados Unidos no ranking de países estrangeiros que solicitaram a requisição de patentes de produtos originários da região, seguido da União Europeia e do Japão. Os produtos mais buscados por esses países foram a Castanha do Pará, Jaborandi e Vacina do sapo, bens que têm grandes potenciais seja na produção de cosméticos como de fármacos.

A presença da União Europeia nesse quadro não causa espanto. Pois, a América do Sul foi “[...] constituída originalmente como colônias de metrópoles europeias [...]” (Lima 2017, 56). Além disso, a França, membro fundador do bloco político, ainda possui território sob seu controle na América do Sul: a Guiana Francesa, que é integralmente coberta pelo bioma amazônico, conforme apresentado no Quadro 2, o que contribui para a inserção do bloco em solo amazônico e para a tentativa de monopólio dos recursos ali encontrados.

Ademais, a liderança estadunidense já era esperada, visto que a América do Sul está inserida na área de influência dos EUA (Lima 2017, 56). Além do mais, os Estados Unidos mantêm presença ativa na região por meio de bases militares em países como o Paraguai (Lima 2017), acordos de livre comércio que estabeleceu com o governo da Colômbia e do Peru, e o Plano Colômbia (Penna Filho 2015). Ou seja, há forte presença norte-americana na pan-Amazônia o que alavanca o país à liderança no quadro de patentes de produtos amazônicos.

Dessa feita, Pio Penna (2015, 24) concebe que “[...] no campo da biopirataria, vale a pena uma referência ao fato de que tanto o Brasil como os demais países amazônicos encontram-se em uma absurda situação de vulnerabilidade institucional e jurídica para combater essa modalidade de ilícito internacional [...]”. Por isso, os discursos para a conservação e preservação do bioma amazônico, feito por grandes potências, não devem ser vistos de forma ingênua ou precipitada. Pois, muitas das vezes, essas grandes potências e algumas instituições “[...] se utilizam desse discurso para embasar de maneira sub-reptícia os seus objetivos e interesses” (Penna Filho 2015, 35).

Diante desse cenário, a UNASUL se apresenta, mais uma vez, como uma ferramenta política e institucional dos países condôminos da Amazônia para inibir a influência que atores extrarregionais possuem ou querem possuir domínio sobre a Amazônia. Para tanto, estabelece-se como prioridade o maior entrelaçamento dos países da sub-região principalmente no campo da infraestrutura. Segundo Lima (2017, 60), “[...] uma rede integrada de infraestrutura criaria uma capacidade de logística fundamental para as políticas de defesa dos países da região.” Além disso, proporcionaria a ligação entre o Oceano Atlântico e o Pacífico.

Nesse contexto, o projeto da UNASUL apresenta semelhanças com o que foi proposto por Meira Mattos (1991, 185) quando propôs uma estratégia geopolítica para a região “[...] apoiada pela maritimidade que margina a área [...]”. Também foi projetado por Meira Mattos o desenvolvimento de áreas-polos que se interligariam formando uma grande

rede na América do Sul, na qual os países do subcontinente estariam interligados, conforme disposto na Fig. 7.

Fig. 7. Polos e subpolos de integração

Fonte: Paiva 2015, 46

Segundo Paiva (2015, 47-48), os quatro polos propulsores para a integração regional possuem funcionalidades estratégicas:

Polo 1 - Belém (Pa)/Macapá (Ap)/Caiena (Guiana Francesa): tem a capacidade estratégica de incorporar/cooptar uma potência extrarregional aos anseios integracionistas da região.

Polo 2 - Boa Vista (Rr)/Lethen (Guiana)/ Santa Helena (Venezuela): sujeito às pressões internacionais, é vital mitigar a influência de Inglaterra e Holanda, respectivamente na Guiana e no Suriname. Em que pese isso, a ligação rodoviária Boa Vista-Georgetown pode reverberar a importância de atração da Guiana aos interesses brasileiros.

Polo 3 - Tabatinga (Am)/ Benjamin Constant (Am)/ Letícia (Colômbia)/ Ramón Castilla (Peru): muito distante dos centros urbanos como Manaus e Bogotá. Porém, a comunicação fluvial tem excelentes condições de navegação. Essa região, devido sua complexidade geográfica e diminuto aspecto demográfico, sofre ameaça do tráfico internacional de madeira e do narcotráfico.

Polo 4 - Rio Branco (Ac)/Porto Velho (Ro)/Guajara Mirim (Ro)/Riberalta/Cobija (Colômbia)/Puerto Maldonado (Peru): apresenta a necessidade urgente de fortalecimento e incremento da presença militar devido a porosidade fronteiriça e a maior incidência de ilícitos transnacionais em torno do projeto de desenvolvimento que abrangem as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau.

Em face desse cenário, o Brasil se coloca como o principal fiador desse projeto integracionista junto a UNASUL. É o Brasil, devido sua exuberância territorial, importância econômica e alcance militar, que possibilita a construção de uma mutualidade de interesses para a convergência de objetivos para a região.

B. A Relação da UNASUL com a OTCA

Apesar de não ser o foco da pesquisa, importa observar que antes do surgimento da UNASUL, na região amazônica já se percebia a necessidade de cooperação entre os países condôminos da floresta. Essa compreensão surge na década de 1970 quando o debate sobre questões ambientais no âmbito internacional versava sobre as “possibilidades de gestão internacional da Amazônia” (Silva 2013, 535). Essa discussão levou os países da região a se unirem na busca por reafirmar a soberania nacional sobre seus respectivos territórios, bem como dissuadir qualquer pretensão de ingerência estrangeira sobre um território geoestratégico. Nesses termos, em 1978, diante da percepção de uma ameaça comum, é assinado o TCA (Silva, 2013; Espínola, 2018; Castro, 2020).

É indispensável ressaltar que o TCA é “um acordo de abrangência regional de escopo fechado” (Silva 2013, 536), no qual, somente é permitido participar Estados que possuem território soberano na região da bacia amazônica (Silva 2013), o que exclui a participação da Guiana Francesa já que é um território ultramarino francês. A exclusão da França do acordo se dá exatamente pela percepção dos países amazônicos da necessidade em rechaçar o interesse de atores estrangeiros sobre a região e defender a soberania nacional e regional.

Conforme Ricupero (1984, 185), o objetivo do tratado é “[...] instituir um mecanismo permanente que regularize e intensifique os contatos entre os governos e setores técnicos da zona, eliminando o caráter episódico e descontínuo”. Outrossim, convém evidenciar os seguintes princípios expressos nos 28 artigos do TCA: a competência exclusiva dos países da região no desenvolvimento e proteção da Amazônia, a soberania na utilização e conservação dos recursos naturais, a cooperação regional como meio de facilitar a realização dos dois objetivos anteriores, o equilíbrio e a harmonia entre a proteção ecológica e o desenvolvimento econômico, e a absoluta igualdade entre as partes.

Posterior a assinatura do TCA, surge a necessidade de institucionalização desse tratado, visto que a cooperação é melhor gerida quando institucionalizada. Além de dar maior estabilidade para o relacionamento entre os autores, a institucionalização também altera as estruturas de recompensa ampliando as gratificações futuras (Axelrod e Keohane 1985). Tendo isso em mente, os atores amazônicos, visando o fortalecimento do TCA, criam a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) em 2003 (Silva 2013).

É importante salientar que a OTCA não tem um órgão voltado para coordenar a cooperação dos países em matéria de segurança e defesa. A cooperação dos países amazônicos é voltada para o desenvolvimento (Espínola 2018). Ou seja, apesar de ser uma instituição que surge com o objetivo de proteger a soberania dos Estados amazônicos dos interesses de ameaças estrangeiras, não há um órgão que trabalhe a temática de segurança e defesa. Essa característica é reforçada com a UNASUL, que apresenta um projeto integracionista através de uma identidade de Segurança e Defesa, por meio do CDS.

Apesar dessa diferença, as duas organizações não são opostas ou procuram se sobrepor. A cooperação entre as duas instituições é evidenciada nos documentos oficiais da OTCA. A Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica da OTCA, desenvolvida em novembro de 2010, salienta que os projetos

implementados em áreas como Gestão do conhecimento e intercâmbio de informação e Infraestrutura e transporte deve buscar “compatibilizar com as diretrizes e atividades da União de Nações Sul Americanas (UNASUL) [...]” (OTCA 2011, 39). Além disso, a Base Jurídica da OTCA (2003 - 2012) enfatiza a relevância de manter uma interação coordenada com a UNASUL, como posto no documento oficial:

Destacar a importância de um enfoque regional coordenado em assuntos de desenvolvimento sustentável. Neste contexto, instruem a Secretaria Permanente da OTCA para interagir com a União das Nações Sul Americanas (UNASUL) para identificar meios que permitam uma convergência progressiva, coordenação e colaboração conjunta. (OTCA 2013, 183, tradução nossa).

Além disso, como destaca Espínola (2018, 66), “a Secretaria Permanente da OTCA (SP/OTCA) participou da construção da Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), quando de sua criação em dezembro de 2004, em Cuzco, no Peru [...]”. Sendo convidada a participar do processo que mais tarde resultaria na UNASUL juntamente com outras instituições sul-americanas como a Comunidade Andina (CAN) e o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Ou seja, desde o início houve uma movimentação para a cooperação entre a OTCA e a UNASUL.

Cooperação esta que deve ser estimulada, pois as duas organizações são complementares. Assim, a coordenação e cooperação entre UNASUL e OTCA pode resultar em políticas integracionistas tanto preocupadas com a temática defesa e segurança da região como com o desenvolvimento sustentável, que é a bandeira da OTCA, mas também defendido pela UNASUL.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa buscou responder a seguinte questão: como a reativação e revitalização da UNASUL afeta a segurança da região pan-amazônica? Para tanto levantou-se o seguinte argumento: a revitalização da UNASUL é condição necessária para defesa e segurança da região pan-amazônica, visto que a organização se configura como uma ferramenta de distensão de crises diante de ameaças extrarregionais.

Para verificar esse argumento foram elencados os seguintes objetivos específicos: (i) explicar a importância geopolítica da região pan-amazônica; (ii) contextualizar a ascensão, o declínio e a revitalização da UNASUL; (iii) indicar o quantitativo de investimento em Defesa dos Estados pan-amazônicos; (iv) identificar ameaças que cercam a pan-região amazônica. Com esses objetivos foi possível analisar a relação entre a UNASUL e a defesa da região pan-amazônica diante de ameaças extrarregionais.

A análise foi feita a partir do referencial teórico pautado pela TCRS, por meio do qual as unidades de segurança são observadas a partir das assimetrias de poder, da proximidade geográfica e dos padrões de amizade/inimizade. Isso implica observar que os problemas de segurança de uma região não podem ser analisados isoladamente, pois estão interligados.

Com esse lastro teórico a UNASUL é observada em meio a um CRS misto, em que permeia o de Sobreposição e o não-Estruturado. Em face desse cenário a organização emerge e

revitaliza-se ao buscar soluções pacíficas para os desafios de segurança, juntamente com o objetivo de desenvolver uma identidade regional de defesa e uma infraestrutura integradora. Outrossim, com base nos objetivos, foi possível explorar a importância geopolítica da região, contextualizar a trajetória da UNASUL, identificar o investimento em Defesa dos Estados pan-amazônicos e apontar as ameaças que circundam a região.

Dado o exposto, torna-se evidente a importância geopolítica e geoestratégica da pan-Amazônia para a revitalização da UNASUL, visto que abriga uma rica biodiversidade, abundância de recursos naturais e uma posição geopolítica singular no continente sul-americano. Entretanto, essa perspectiva positiva é contrabalançada pela histórica e resiliente dificuldade de acesso à região, tornando-a uma preocupação em termos de defesa e segurança dada a baixa densidade demográfica e o vácuo de poder do Estado.

Sob essa ótica, a comparação dos investimentos militares entre os países que formam os Arcos de Segurança sul-americano, o Arco da Estabilidade e o Arco da Instabilidade, revela a diferença de abordagem na gestão dos desafios de segurança. Enquanto os países do Arco da Instabilidade direcionam maiores investimentos em defesa devido à percepção constante de ameaças às suas fronteiras, os países do Arco da Estabilidade demonstram relativo êxito nos processos de cooperação, aproximando-se do modelo de comunidade de segurança.

Perante essas complexidades, a vulnerabilidade de uma região permeada por atividades ilícitas, como o narcotráfico e a biopirataria, faz com que a agência de uma organização regional se torne crucial para retomada do papel brasileiro para a cooperação e o enfrentamento eficaz desses problemas de segurança. Essa importância é reforçada ao identificar, com os dados referentes aos investimentos militares nos Arcos de Segurança, um dilema de segurança.

Destarte, com a posse dos dados e com o referencial teórico atento ao CRS sul-americano, tem-se que o argumento central da pesquisa é sustentável e suplementado diante do atual contexto de importância geopolítica e geoestratégica da pan-amazônia o que enseja o desenvolvimento das áreas-polos com o intuito de formar uma grande rede de conexão na pan-amazônica. Portanto, o cenário exposto reforça como essencial a revitalização da UNASUL para a defesa da região, o que evidencia o desafio dos Estados envolvidos na construção de uma política de defesa frente às ameaças extrarregionais.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Deliene Matias dos Santos: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso;

Sâmia Pereira Rodrigues: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso;

Kauany Augusta Lucena Nunes: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso;

Murilo Mesquita: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Adler, Emanuel. 1992. The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control. *International Organization* 46, nº 1: 101–45. <http://www.jstor.org/stable/2706953>.
- Adler, Emanuel, e Michael Barnett (eds). 1998. *Security Communities*. of *Cambridge Studies in International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511598661>
- Antunes, Diego. 2021. O processo de declínio da Unasul: causas e consequências para o regionalismo sul-americano. *Estudos Internacionais*, 9: 131-149. 10.5752/P.2317-773X.2021v9. nº 1, p.131.
- Amazônia Legal em Dados. 2024. Amazônia Legal em Dados. <https://amazonialegalemdados.info/home/home.php?width=1536&height=864>.
- Amin, Mario. 2015. A Amazônia na geopolítica mundial dos recursos estratégicos do século XXI. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 107, pp.17-38
- Aragón, Luís Eduardo. 2018. A dimensão internacional da Amazônia: um aporte para sua interpretação. *Revista NERA*, nº 42, pp. 15-33. <https://doi.org/10.47946/rnera.v0i42.5676>
- Argentina. Libro Blanco de la Defensa 2023. <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/11/libroblancodeladefensa2023.pdf>
- Barros, Pedro Silva. 2016. A integração sul-americana e os desafios da Unasul. In: Passos, Rodrigo D. F. dos; Fuccille, Alexandre (org.). *Visões do Sul: crise e transformações do sistema internacional*. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, v. 2, p. 223-250. DOI: <https://doi.org/10.36311/2016.978-85-7983-793-7.p223-250>
- Brasil, 2020. Livro Branco de Defesa Nacional. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf.
- Bolívia, 2004. Libro Blanco de Defensa de Bolivia. La Paz. <https://www.oas.org/CSH/spanish/documentos/Bolivia%20-%202004.pdf>
- Buzan, Barry. 1983. The State and the International Political System. In: *People, States, and Fear: the national security problem in international relations*. *Wheatshel Books*, 93-127.

- Buzan, Barry, e Ole Wæver. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. N.p.: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry, e Lene Hansen. 2012. *A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional*. Translated by Flávio Lira. N.p.: Editora Unesp.
- Buzan, Barry, Ole Waever, e Jaap de Wilde. 1998. *Security: a new framework for analysis*. United States of American: Lynne Rienner Publishers.
- Chile. 2017. Libro de la Defensa Nacional de Chile. <https://www.acanav.cl/wp-content/uploads/2021/08/LibroDefensa.pdf>
- CepalStat. 2024. Geoportal. <https://statistics.cepal.org/geo/geo-cepalstat/?lang=>
- Closs, Marília Bernardes. "Política Externa como Política Pública: o combate ao narcotráfico no governo de Lula da Silva". *Brazilian Journal of International Relations* 9, n.º 1 (2 de maio de 2020): 125–46. <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjir/article/view/10152/6401>
- Colômbia. 2019. Política de Defensa y Seguridad PDS. Bogotá. https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_seguridad2019.pdf.
- Cruz, Dayana A. 2020. Os rumos da integração regional no subcontinente: da UNASUL ao PROSUL, o que mudou? *Revista de Geopolítica* 11 (4): 111-122. <http://www.revistageopolitica.com.br/index.php/revistageopolitica/article/view/306>.
- Domínguez, Jorge. 1998. Security, Peace and Democracy in Latin America and the Caribbean: challenge for the post-Cold War Era. In: Domínguez, Jorge (org.). *International Security and Democracy: Latin America and the Caribbean in the Post-Cold War Era*. Pittsburg: University of Pittsburg Press.
- Equador. 2018. Política de la defensa nacional del Ecuador 'libro blanco'. Quito. <https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/2019/01/Pol%C3%ADtica-de-Defensa-Nacional-Libro-Blanco-2018-web.pdf>
- Equador. 2019. Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030. <https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/plan-matriz-web.pdf>.
- Espínola, Fabiano. Segurança de defesa da Pan-Amazônia: o papel atual da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. *Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castello Branco*, 2018. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2971>
- Eva, H. D. et al. 2005. *A proposal for defining the geographical boundaries of Amazonia: synthesis of the results from an expert consultation workshop organized by the European Commission in collaboration with the Amazon Cooperation Treaty Organization-JRC*, Ispra. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/38630683.pdf>
- Flint, Colin. A Framework for Understanding Geopolitics. In: *Introduction to Geopolitics*. Nova Iorque: Routledge, 2006.
- Fuccille, Alexandre, e Lucas P. Rezendes. 2013. Complexo regional de segurança da América do Sul: uma nova perspectiva. *Contexto Internacional* 35, n.º 1, 77-104. <https://doi.org/10.1590/S0102-85292013000100003>
- Furtado, Celso. 2005. *Formação econômica do Brasil*. 32nd ed. São Paulo, São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- Gabriel, Pedro Henrique Luz. 2012. O Pensamento Geopolítico Brasileiro: a originalidade das contribuições de Carlos de Meira Mattos. Dissertação - Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança, Instituto de Estudos Estratégicos, Universidade Federal Fluminense, Niterói. https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/26358/Gabriel_Originalidade%20Meira%20Mattos%20-2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Gonçalves, Carlos W. 2005. *Amazônia, Amazôniaas*. 2nd ed. São Paulo, São Paulo: Contexto.
- Grassi, J. M. 2019. Geopolítica de Brasil e Argentina: Percepções sobre a América do Sul e as Relações Bilaterais. *Revista NEIBA* 8:1-25. <https://doi.org/10.12957/neiba.2019.47837>
- Guiana. 2009. Organisational Analysis of the Guyana Defence Force. <https://www.gdf.mil.gy/wp-content/uploads/2021/09/GDF-Organisational-Analysis-Book.pdf>.
- Guyer, Julian Gonzalez. 2017. "Libros Blanco De Defensa En Sudamérica: ¿Política Exterior O Política Doméstica?". *Revista Brasileira De Estudos De Defesa* 4 (2). <https://doi.org/10.26792/rbed.v4n2.2017.74982>
- Guerra, Lucas. 2020. Os "Lugares" da Amazônia nas Relações Internacionais: (re)pensando as RI a partir do Encontro Amazônia Centro do Mundo. *Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD*, v.9, n.18. Doi 10.30612/rmufgd.v10i18.11420
- IBGE. 2022. Panorama do Censo 2022. https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/?utm_source=ibge&utm_medium=home&utm_campaign=portal
- IBGE. 2022. Países. <https://paises.ibge.gov.br/#>

- Jepperson, Ronald; Wendt, Alexander; Katzenstein, Peter. 1996. Norms, Identity and Culture in National Security. IN: Katzenstein, Peter (org.). *The Culture of National Security: norms and identity in world politics*. Nova York: Columbia University Press.
- Koschut, Simon. 2014. Regional Order and Peaceful Change: Security Communities as a via Media in International Relations Theory. *Cooperation and Conflict* 49, n° 4, 519–35. <http://www.jstor.org/stable/45084275>.
- Lima, Maria Regina Soares de. 2017. *Atlas da Política Brasileira de Defesa*. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: CLACSO.
- Llanos, Mariana, Detlef Nolte, e Cordula Tibi Weber. 2012. Paraguai: golpe ou voto de desconfiança? *Conjuntura Austral* 3, n° 14: 4-17. <https://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/33868/23403>.
- Mackinder, Halford J. 2011. “O Pivô Geográfico da História.” Edited by Fabrício Vessalari. *Espaço e Tempo* 15 n° 29: 87 - 100. <https://www.revistas.usp.br/geousp/article/download/74189/77832/99742>
- Magalhães, Diego. 2012. Comunidade de Segurança: a teoria no conceito. *Carta Internacional*, v. 7, n. 2, p. 81-98, 2012. <https://cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/viewFile/59/44>
- Mattos, C. M. 1991. A Importância Geopolítica da Amazônia Brasileira. *Revista da Escola Superior de Guerra* 19:165–188. <https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/view/497>.
- Medeiros, Marcelo de., Augusto W. Teixeira Júnior, e Elton G. Reis. 2017. Cooperação para autonomia? Explicando o paradoxo da política externa brasileira para a Unasul. *Revista de Sociologia e Política* 25 (61): 97–123. <https://doi.org/10.1590/1678-987317256106>.
- Medeiros Filho, Oscar. 2014. Breve Panorama de Segurança na América do Sul. In: Nasser, Reginaldo M., and Rodrigo Fracalossi d. Moraes, eds. *O Brasil e a segurança no seu entorno estratégico: América do Sul e Atlântico Sul*. N.p.: Ipea.
- Mello, Leonel I. 2015. *Quem tem Medo da Geopolítica?* São Paulo, São Paulo: Hucitec.
- Miyamoto, Shiguenoli. 2002. “Geopolítica do Brasil: algumas considerações. *Primeira Versão*, Campinas, Universidade Estadual de Campinas, n° 102. https://www.academia.edu/1756942/Geopol%C3%A9tica_do_Brasil_algumas_considera%C3%A7%C3%B5es.
- Miyamoto, Shiguenoli. 2014. Geopolítica, Ciência Política e Relações Internacionais. *Acta Geográfica*, 11-32. <https://revista.ufr.br/actageo/article/download/2349/1341/0>
- Nery, Tiago. 2016. UNASUL: a dimensão política do novo regionalismo sul-americano. *Caderno Crh* 29:59-75. <https://doi.org/10.1590/S0103-49792016000400005>
- Nunes, Paulo Henrique Faria. 2015. “Dificuldade de demarcação da Pan-Amazônia e dos territórios indígenas na região”. *Textos E Debates* 2 (26). <https://doi.org/10.18227/2317-1448ted.v2i26.2785>
- Observatorio Laboral de Las Américas. Fichas Informativas por País. 2023. <https://cscsi.org/observatoriolaboral/fichas-informativas-por-pais/>
- Oliveira, Lucas e Tatiana Garcia. 2010. O Conceito de Heartland na Geopolítica Clássica: funcionalidade e limites para análise da região central da América do Sul. *V Encontro Nacional da ANPPAS*.
- OTCA. 2011. Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica. Brasília. <https://otca.org/pt/agenda-estrategica-de-cooperacao-amazonica/>
- OTCA. 2013. Base Jurídica del Tratado de Cooperación Amazónica: Actualización Resumida 2003-2012. Brasília. <https://otca.org/pt/base-juridica/>
- Our Word in Data. Military expenditure as a share of GDP, 2000 to 2020. <https://ourworldindata.org/grapher/military-expenditure-share-gdp?tab=chart&time=2000..latest>
- Paiva, Luiz Eduardo Rocha. 2015. Integração da Pan-Amazônia: desafios, estratégias, tendências e reflexos para a Defesa Nacional In: Gheller, Gilberto F., Selma Lúcia de M. Gonzales, e Laerte Peotta d. Melo, eds. *Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil*. N.p.: IPEA.
- Paraguai. 2019. Política Nacional de Defesa 2019 - 2030. https://mdn.gov.py/wp-content/uploads/2023/09/Politica_de_Defensa_Nacional_2019-2030.pdf.
- Penna Filho, Pio. 2015. Interações regionais e pressões internacionais sobre a pan-amazônia: perspectivas brasileiras. In: Gheller, Gilberto F., Selma Lúcia de M. Gonzales, and Laerte Peotta d. Melo, eds. *Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil*. N.p.: IPEA.
- Penna Filho, Pio. 2015. Os desafios amazônicos e a ação externa brasileira In: Gheller, Gilberto F., Selma Lúcia de M. Gonzales, and Laerte Peotta d. Melo, eds. *Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil*. N.p.: IPEA.

- Pereira, Alessandro Eugenio, e Caroline C. Silva. 2019. International security and new threats: securitisation and desecuritisation of drug trafficking at the Brazilian borders. *Contexto Internacional* 41:209-234. <https://doi.org/10.1590/S0102-8529.2019410100011>.
- Peru. 2006. Libro Blanco de la Defensa Nacional. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/397073/Libro_blanco.pdf
- Picq, Manuela. 2016. Rethinking IR from the Amazon. *Revista Brasileira de Política Internacional*, nº 59, vol. 2. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329201600203>
- Porto-Gonçalves, Carlos Walter. 2015. Amazônia enquanto acumulação desigual de tempos: Uma contribuição para a ecologia política da região. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, nº 107, p. 63–90. <https://tinyurl.com/y58326z6>.
- Prado Júnior, Caio. 2006. *História econômica do Brasil*. 26th ed. Brasil: Editora Brasiliense.
- Procópio Filho, Argemiro e Vaz, Alcides Costa. 1997. O Brasil no contexto do narcotráfico internacional. *Revista Brasileira de Política Internacional* 40, nº 1, pp. 75–122. <https://doi.org/10.1590/S0034-73291997000100004>.
- Queiroz, Fábio e Moises Balestro. 2023. O complexo regional de segurança da América do Sul possibilidades de releitura teórica a partir da variável polaridade (2006-2020). *Revista da Escola de Guerra Naval* 29, nº1. DOI:[10.21544/2359-3075.v29n1.d](https://doi.org/10.21544/2359-3075.v29n1.d)
- RAISG. 2022. Amazônia em números. <https://www.raisg.org/pt-br/infografico/?location=Brasil>
- Ribeiro, Darcy. 1996. *O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil*. 2nd ed. São Paulo, São Paulo: Companhia das Letras.
- Ricupero, Rubens. O Tratado de Cooperação Amazônica. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, v. 21, n. 81, p. 177-196, jan./mar. 1984.
- Rodrigues, Bernardo. 2014. “O heartland sul-americano: a importância geopolítica da Bolívia para a América do Sul.” *OIKOS* 13, nº 1: 40- 56. <https://revistas.ufrj.br/index.php/oikos/article/view/51917/28216>
- Rodrigues, Thiago. 2016. Narcotráfico, Militarização e Pacificações: novas securitizações no Brasil. In: Passos, Rodrigo Duarte Fernandes dos; Fuccille, Alexandre (org.). *Visões do Sul: crise e transformações do sistema internacional*. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica. v. 2, p. 55-88. DOI: <https://doi.org/10.36311/2016.978-85-7983-793-7.p55-88>.
- Rodrigues, B. S., and M. C. Santos. 2020. “Da segurança regional ao vácuo político: um estudo dos dez anos do Conselho de Defesa Sul-americano.” *Revista das Ciências Militares* 14, nº 50, 127-149. <http://ebrevistas.eb.mil.br/RMM/article/view/2252/3059>
- Saint-Pierre, Héctor e SILVA, Diego Lopes da. 2013. A Torre de Babel Sul-Americana: a importância da convergência conceitual para a cooperação em Defesa. IN: Carmo, Corival Alves do et al. *Relações Internacionais: olhares cruzados*. Brasília: FUNAG.
- Santos, Marcelo. 2010. Colômbia: o conflito interno e as fronteiras com o Equador e a Venezuela. *Meridiano 47-Journal of Global Studies*, 11, nº 122: 27-34.
- Silva, Caroline C., e Alessandro E. Pereira. 2019. “A Teoria de Securitização e a sua aplicação em artigos publicados em periódicos científicos.” *Revista de Sociologia e Política*, 27, nº 69. <https://doi.org/10.1590/1678987319276907>.
- Silva, Rodolfo Ilario. 2013. “O Multilateralismo Amazônico, entre êxitos geopolíticos e entraves executivos: trajetória do processo de cooperação de 1978 a 2012 / The Multilateralism Amazon, and Barriers Between Successes Geopolitical Executive: Path of Cooperation Process 1978-2012”. *Brazilian Journal of International Relations* 2 (3): 533–59. <https://doi.org/10.36311/2237-7743.2013.v2n3.p533-559>.
- Suriname. 2012. Ontwikkelingsplan 2012 - 2016 Suriname in Transformatie. <https://planipolis.iiep.unesco.org/en/2012/ontwikkeliingsplan-2012-2016-suriname-transformatie-5679>.
- Toledo, Mariana. 2023. A líderes sul-americanos, Lula defende Unasul e diz que união está acima das divergências ideológicas. *CNN Brasil*. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/a-lideres-sul-americanos-lula-defende-unasul-e-diz-que-uniao-esta-acima-das-divergencias-ideologicas/>
- Uruguai. 1999. Bases para una Política de Defensa Nacional. <http://www.oas.org/csh/spanish/doclibrdefUrug.asp>
- Uruguai. 2010. Lei Marco de Defesa Nacional (Lei 18.650). <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18650-2010>
- Venezuela. 2002. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2018/09/Ley-Organica-de-Seguridad-de-la-NAci%C3%B2n.pdf>.
- Venezuela. 2011. Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. <https://www.civilisac.org/civilis/wp->

[content/uploads/Ley-Organica-de-la-Fuerza-Armada-Nacional-Bolivariana-2011-1.pdf](#)

- Villas-Bôas, E. D. da C. (2013). Meira Mattos, a Amazônia e o livro. *Cadernos De Estudos Estratégicos*, (12), 43-75.
<http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEE/article/view/1257/1214>
- Wendt, Alexander. 1995. Constructing International Politics. *International Security*, vol. 20, nº 1, pp. 71-81.
<http://www.jstor.org/stable/2539217>
- Wendt, Alexander. 2014. As três culturas da anarquia. *Teoria Social da Política Internacional*. Rio de Janeiro: EdPUC-Rio.

Apêndice